

2018/19

El granito de La Pedriza: relación entre la fracturación y la emisión natural de gas radón

Patricia García Inarejos

Trabajo de fin de grado
Ciencias Ambientales

FACULTAD DE
CIENCIAS

ÍNDICE

Resumen y palabras clave

1. Introducción	1
1.1. ¿Qué es el radón?.....	1
1.2. Movilidad del radón.....	2
1.3. Afecciones a la salud	3
2. Objetivos e hipótesis	6
3. Metodología	6
3.1. Medidas de la radiación natural.....	6
3.2. Análisis de la fracturación	7
3.3. Procesos de fracturación y consecuencias.....	10
4. Área de estudio.....	11
4.1. Situación geográfica y geológica.....	11
4.2. Clima y vegetación	14
5. Resultados	15
5.1. Fracturación	15
5.1.1. Punto 1.....	17
5.1.2. Punto 2.....	18
5.1.3. Punto 3.....	19
5.2. Radiación natural de gas radón.....	20
6. Discusión.....	24
7. Conclusiones	27
8. Bibliografía	

ANEXO I. Resultados de las mediciones

ANEXO II. Datos estadísticos

Índice de figuras

Fig. 1. Exposición habitual a radiactividad.....	3
Fig. 2. Mapa del potencial de radón en España.....	4
Fig. 3. Escintilómetro.....	7
Fig. 4. Fracturas verticales y subhorizontales.....	8
Fig. 5. Mapa de los puntos de muestreo.....	9
Fig. 6. Mapa geológico.....	11
Fig. 7. Tamaño de grano del granito de La Pedriza.....	13
Fig. 8. Contraste de vegetación de la cara norte y cara sur de La Pedriza.....	15
Fig. 9. Densidad superficial de fracturas verticales.....	16
Fig. 10. Inclusiones de dolerita en granito.....	17
Fig. 11. Punto 1.....	18
Fig. 12. Punto 2.....	19
Fig. 13. Punto 3.....	19
Fig. 14. Proyección estereográfica. Punto 1	20
Fig. 15. Proyección estereográfica. Punto 2	20
Fig. 16. Proyección estereográfica. Punto 3	20
Fig. 17. Tipos de fracturas subhorizontales.....	21
Fig. 18. Diagrama de cajas de los distintos tipos de materiales y fracturas.....	23
Fig. 19. Diagrama de cajas de las familias del punto 1.....	24
Fig. 20. Diagrama de cajas de los tipos de fracturas totales.....	25
Fig. 21. Diagrama de cajas de las fracturas subhorizontales.....	26

Índice de tablas

Tabla 1. Número de fracturas verticales según su orientación.....	16
Tabla 2. Media y desviación típica de todos los datos de radiación de gas radón.....	21
Tabla 3. Datos en Bq/m ³ de las mediciones en viviendas.....	23

Resumen:

El radón es un gas noble que es emitido de forma natural por diversos materiales, uno de estos es el granito, presente en el parque Nacional de Sierra de Guadarrama y en todo el parque de La Pedriza, incluido en el anterior. Este gas puede aumentar la probabilidad de contraer un cáncer de pulmón en lugares cerrados debido, entre otros factores, a las partículas de radiación alfa que emite. En este trabajo se ha medido la radiación natural en zonas exteriores por medio de un escintilómetro, que mide las desintegraciones por segundo que inciden en el escintilador. Para las zonas de interior, en viviendas sobre granito o gneis, se ha utilizado un *Corentium home* que mide la concentración de gas radón en Bq/m³. La emisión de radón puede verse afectada, entre otros factores, por la fracturación de la roca, al haber una mayor superficie de emisión, y por la meteorología, la precipitación puede influir en una mayor concentración en las viviendas. En el caso de La Pedriza, los resultados muestran que la radiación es mayor cuando las fracturas son subhorizontales y no cuando son verticales. Las diferencias con otros materiales presentes en La Pedriza también son claras, ya que la dolerita, roca ígnea al igual que el granito, presenta unas emisiones menores. En las viviendas se han encontrado diferencias en la concentración de gas radón, siendo mayor en la casa situada sobre materiales graníticos.

Palabras clave:

Radón, fracturación vertical, fracturación subhorizontal, radiactividad, granito, dolerita.

1. Introducción

Los granitos son rocas emisoras de radiación natural, principalmente debido a la emisión de gas radón, lo cual puede suponer un problema en espacios cerrados por las posibles afecciones a la salud (Garzón Ruiperez, 1992). El granito es una roca ígnea con una composición rica en feldespato, en función del tipo de granito aparecen otros minerales en distintas proporciones, de los cuales cabe destacar la uraninita por ser la principal fuente de uranio presente en el granito (Pérez del Villar, L. & de la Cruz Cantero, B. 1989), de donde procede el gas radón, mediante las etapas de desintegración del U^{228} (W.H.O. 2009). La meteorización del granito por agentes climáticos o la propia geología son factores que afectan a la emisión de este gas y por tanto a su movilidad (Gesell, 1983). En los siguientes apartados se va a explicar más en detalle que es el radón, cómo emite radiación, las afecciones a la salud y como se puede mover al interior de las viviendas.

1.1. ¿Qué es el radón?

El radón es un gas noble que emite radiación de forma natural, en la naturaleza se encuentra como Rn^{222} , pero también se pueden encontrar otros isótopos como el Rn^{220} y el Rn^{219} . El radón proviene de la cadena de desintegración del uranio presente en la naturaleza, en su desintegración el U^{228} se transforma en Ra^{226} y este en Rn^{222} , el Rn^{222} tiene una vida media de 3,2 días y en su desintegración emite partículas alfa, a partir del cual se transforma en Po^{218} . Estas partículas son inhaladas por las personas, donde se pueden quedar adheridas a las paredes interiores de los pulmones y dañar el ADN, provocando cáncer de pulmón. La concentración media de radón al aire libre se encuentra entre 5 Bq/m^3 y 15 Bq/m^3 (W.H.O. 2009). El radón puede provenir de rocas presentes en la naturaleza, como el granito, que contiene el U^{228} principalmente en forma de uraninita, entre el 50 y 60 % de uranio en la roca se encuentra en esta forma, la cual aparece en todos los minerales esenciales de la roca y en los espacios intergranulares (Pérez del Villar Mora et al, 1989).

En la naturaleza el uranio y el radio se encuentran en estado sólido y no se pueden mover si no es por la acción del agua o con la propia roca, sin embargo el radón, al ser un gas, puede moverse por las grietas o por los poros del suelo (Garzón Ruiperez, 1992). La permeabilidad de los

suelos es un factor muy importante, ya que, por ejemplo la arcilla tiene un contenido relativamente alto de uranio, lo que la convierte en un potencial foco de emisión de radón, pero al ser un material muy impermeable no permite que el radón salga a la atmósfera, por el contrario rocas permeables, como las calcáreas, van a dejar escapar el gas muy fácilmente, pero en este caso las concentraciones de uranio son 10 veces menores que en las arcillas. El granito tiene una cantidad de radón apreciable, pero su estructura hace que el gas no pueda salir fácilmente, a no ser que la roca que se encuentre fracturada o incluso triturada, que es lo que se va a abordar en este trabajo (CSN, 2017).

1.2. Movilidad del radón

La movilidad viene determinada por tres factores principalmente, dos factores relacionados con la geología, que son la permeabilidad del suelo y el estado de las rocas, y un tercer factor relacionado con la meteorología.

- La permeabilidad del suelo: depende del tipo de roca presente, como se comentó anteriormente, rocas arcillosas tienen una baja permeabilidad para el radón, mientras que ocurre lo contrario para rocas calcáreas debido a que, a pesar de ser más permeables, tienen un bajo contenido en uranio (CSN, 2017).
- El estado de las rocas: cuanto más fracturadas se encuentren las rocas mayor será la movilidad del gas debido a que hay una mayor superficie expuesta (Garzón Ruiperez, 1992).
- La meteorología: después de las precipitaciones el suelo mojado dificulta más la dispersión del radón hacia la atmósfera. Si hay viviendas construidas sobre rocas o suelo donde hay emisión natural de radón el gas puede concentrarse en las viviendas tras precipitaciones, lo que nos indica que en zonas con precipitaciones abundantes el riesgo puede ser relativamente mayor. Esto ocurre porque cuando los poros del suelo están saturados de agua la movilidad del radón disminuye y se ve obligado a moverse hacia zonas más secas, por ejemplo el suelo de las viviendas (Garzón Ruiperez, 1992).

1.3. Afecciones a la salud

El radón se encuentra de forma natural en el aire y las personas lo respiran a diario siendo la exposición continua (Fig.1), pero la concentración al aire libre es pequeña para que haya una relación directa con la aparición de un cáncer (W.H.O. 2009). Sin embargo, en lugares cerrados las concentraciones pueden aumentar considerablemente produciendo daños en el organismo. Como se comentó anteriormente, el Rn^{222} proviene de la desintegración del Ra^{226} , que pasa de ser un compuesto sólido a un gas, el cual tiene mayor movilidad y puede entrar al organismo fácilmente; al respirar, el radón entra a los pulmones, donde puede quedar adherido a las paredes. Como su vida media es de 3,2 días, en un corto plazo de tiempo, se pasa a tener Po^{218} en el organismo, que de nuevo es un compuesto sólido. En la desintegración del radón a polonio las partículas alfa emitidas pueden dañar el ADN y provocar cáncer de pulmón, siendo esta la enfermedad más frecuente al estar expuesto a altas concentraciones de este gas (W.H.O. 2009). La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica el radón como cancerígeno (Grupo I) en el grupo de los principales cancerígenos laborales (IARC, 2016).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inhalación de radón es la segunda causa de cáncer de pulmón a nivel mundial en no fumadores. Además, parece haber un efecto sinérgico entre la inhalación de radón y ser fumador, ya que las probabilidades de que el cáncer aparezca se incrementan (W.H.O. 2009).

Fig. 1. Exposición habitual a radiactividad. Fuente: Menor Salván, 2013

La *International Commission of Radiological Protection (ICRP)*, a partir de 1993, realizó los primeros estudios sobre los efectos de la exposición del radón en trabajadores de minas de uranio, fue la principal fuente de información gracias a los estudios epidemiológicos que realizaron con los propios trabajadores de las minas.

1.4. Radón en las viviendas

Al aire libre el radón se dispersa fácilmente en la atmósfera y no genera ningún problema, el riesgo se produce cuando se concentra en sitios cerrados; cuevas, minas o viviendas. Si no hay una buena ventilación la concentración del gas va aumentando alcanzando niveles nocivos para la salud, a pesar de que no se ha establecido ninguna concentración por debajo de la cual no tenga un impacto en la salud, si se ha demostrado que cuanto mayor son las concentraciones el riesgo de cáncer de pulmón aumenta (W.H.O. 2009).

Las altas concentraciones en las viviendas son un problema en comunidades autónomas como Galicia, Extremadura, oeste de Castilla y León y Castilla-La Mancha o la Comunidad Autónoma de Madrid, donde dada su geología, al tratarse de suelos graníticos, el riesgo aumenta.

El radón entra a las casas a través de grietas, poros, sumideros, desagües, etc. y se va acumulando, pudiendo alcanzar concentraciones superiores a 600 Bq/m^3 a partir de las cuales es necesario tomar medidas para disminuir la movilidad del gas por la vivienda, según el Real Decreto 783/2001 del 6 de julio. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha elaborado un mapa del potencial de radón en España en función de los tipos de suelos presentes en el país (Fig.2).

Fig. 2. Mapa del potencial de radón en España, categorizando las zonas del territorio estatal en función de sus niveles de radón. Fuente: Consejo de Seguridad nuclear (CSN)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016, la inhalación de radón en sitios cerrados era la segunda causa de cáncer de pulmón a nivel mundial, en no fumadores.

Para que las altas concentraciones de radón no sean un problema es necesaria una buena ventilación en la vivienda, el radón se dispersa fácilmente en el aire, por tanto, en las casas con concentraciones no superiores a 300 Bq/m^3 , según la Directiva Europea 2013/59/EURATOM, con esta medida sería necesario. Para concentraciones superiores, habría que tomar medidas como sellar las grietas o, incluso, construir una zona de ventilación entre la casa y el suelo (Gesell, 1983), lo cual conllevaría un gasto mucho mayor, esto ha motivado que en algunas comunidades autónomas, como en Galicia, ofrezcan ayudas económicas para las reformas en las casas con altas concentraciones de radón.

Cabe destacar que la ventilación en las viviendas no es la misma en cada época del año, ya que en invierno, cuando las temperaturas son menores en el exterior, las casas se suelen ventilar con menos frecuencia. Por tanto, en los meses fríos del año es cuando existe un mayor riesgo de altas concentraciones, si a este factor le añadimos la lluvia los resultados son peores (Garzón Ruiperez, 1992).

Otro factor a tener en cuenta es la eficiencia energética de las casas, dado que en la actualidad se buscan casas lo más eficientes posibles para ahorrar, tanto en calefacción como en aire acondicionado, con esto lo que se consigue es que las casas no tenga huecos por los que pueda entrar el aire del exterior, ni salir el aire del interior, provocando que la ventilación sea aún menor.

En este trabajo de fin de grado se va a analizar la posible relación entre los factores geológicos, en concreto la fracturación y la emisión de gas radón en el granito de La Pedriza. Además, se va a analizar la emisión en función del material, comparando el granito con la dolerita presente en La Pedriza. Asimismo, se pretende analizar la relación entre la emisión de la radiación natural y la meteorología. Por último, contrastar los valores obtenidos de concentración de radón en el interior de dos viviendas; una situada sobre gneis y otra sobre granito.

2. Objetivos e hipótesis

Los objetivos de este trabajo son:

- Comprobar si existe una relación entre la fracturación del granito y la emisión de gas radón en la zona natural, en particular comparando los resultados obtenidos en fracturas verticales con medidas realizadas en rocas de granito sin fracturar, así como con medidas de fracturas subhorizontales
- Comprobar el efecto de la precipitación en la emisión de gas radón en zona natural, ya que después de una precipitación, se espera que las medidas tomadas sean menores pues la emisión del gas radón disminuye.
- Contrastar la variación de emisión de gas radón en rocas de diferentes características (granito y dolerita) en zona natural.
- Comparar los valores de concentración de radón en dos viviendas construidas sobre distintos materiales (gneis y granito).
- Establecer relaciones y conclusiones según la hipótesis presentada y a la luz de los resultados experimentales obtenidos.

3. Metodología

En primer lugar se ha realizado un análisis bibliográfico de organismos internacionales y nacionales, así como de artículos revisados por pares con información sobre el radón; formación, movilidad, afecciones a la salud, etc. Y de datos geológicos, climáticos y de vegetación de la zona de estudio (La Pedriza). Seguidamente, se ha realizado una búsqueda sobre el funcionamiento de los instrumentos utilizados y los valores de concentración de radón en espacios cerrados tolerados por la legislación, a nivel nacional e internacional.

3.1. Medidas de la radiación natural

Las medidas de radón en exteriores de este estudio han sido realizadas con un escintilómetro (Fig.3). El escintilómetro, o contador de centelleo, mide la radiación ionizante contando los

destellos de luz que produce la radiación al incidir sobre el escintilador, en cuentas por segundo (CPS), lo que significa que mide cuantas desintegraciones hay en un segundo, es un método indirecto para la medición de radón, ya que la radiación incidente puede provenir de otros elementos presentes y no solo del radón (Gallego Díaz, 2009). El escintilómetro nunca detecta el 100 % de las desintegraciones, por tanto, las CPS medidas siempre serán menores que las desintegraciones por segundo reales (DPS). Para pasar de CPS a DPS hay que aplicar un factor de corrección que dependerá de la eficacia del aparato.

Regulador

Escintilador

Marcador (CPS)

Fig. 3. Escintilómetro

Las medidas de radiación en interiores se han realizado con un detector de gas radón llamado *Corentium Home by Airthings*, es un instrumento que sirve para medir la concentración de gas radón en espacios cerrados en Bq/m^3 . Ofrece una media de valores diaria, semanal y total con todos los datos obtenidos. Este instrumento tiene que estar midiendo un mínimo de 7 días, siendo el primer día solo para calibrar.

3.2. Análisis de la fracturación

Para analizar la fracturación se han realizado observaciones a dos escalas, primero se ha medido la orientación principal en un segmento de 500 m de longitud, perpendicular a la familia de fracturas principales observadas, a través de la herramienta *Google Earth*. Estas observaciones permiten analizar la orientación preferente de fracturas que presentan planos de inclinaciones altos ($> 45^\circ$). En la figura 4 se muestra la diferencia entre fracturas verticales y subhorizontales, teniendo en color naranja las verticales y de color amarillo las subhorizontales, además se puede apreciar que todas las fracturas verticales marcadas pertenecerían a una misma familia.

Fig. 4. Fracturas verticales y subhorizontales

Los puntos analizados a escala de afloramiento han sido tres. En todos ellos se encuentra el mismo tipo de granito, aunque además, en el punto 1, aparecen inclusiones de dolerita¹. Para saber el tipo de roca, previamente, se ha consultado el mapa geológico de la zona. En la figura 5 se muestra una foto aérea de La Pedriza donde aparecen los tres puntos de muestreo (chinchetas rojas) y las zonas donde se ha muestreado la radiación de radón en fracturas subhorizontales (círculos de color amarillo).

¹ La dolerita es una roca ígnea intrusiva formada principalmente por augita y plagioclasas, presentan un color negruzco y un tamaño de grano fino-medio (Lago San José et al. 1999).

Fig. 5. Mapa de los puntos de muestreo (rojo) y de zonas muestreadas de fracturación subhorizontal (amarillo).
Fuente: Google Earth

Para la realización de las medidas de orientación de las fracturas y buzamiento, a escala de afloramiento, se ha utilizado una brújula de geólogo. En cada punto de muestreo se han realizado, al menos, 15 medidas de la orientación de los planos de fracturación, para que los resultados sean más representativos. Los datos de dirección y buzamiento se han representado en proyecciones estereográficas utilizando un diagrama de rosas para ver la dirección dominante de la fracturación en cada punto analizado (apartado 5.1).

Antes de realizar las mediciones de la radiación en cuentas por segundo (CPS) se caracteriza la zona donde se encuentran las fracturas verticales, para ello se observa y se hace un croquis de la disposición de las fracturas, observando la inclinación, el espacio medio entre ellas y la distancia que ocupan, además se observa si la familia de fracturas que se está caracterizando puede estar relacionada con otra familia de las mismas características un poco más alejada.

Además de los puntos muestreados, se han realizado medidas, a lo largo de los recorridos, de fracturas subhorizontales, entre 30 y 90 cm de profundidad, caracterizándolas según su estado; limpias, con algo de vegetación o con arena de grano fino. El espacio de las fracturas subhorizontales medio se encuentra entre 15 y 30 cm de anchura.

Los datos obtenidos permiten hacer una comparativa entre las fracturas subhorizontales y las verticales y entre las verticales con distinta orientación.

La emisión de radón se ve dificultada por la lluvia, a pesar de que el radón se disuelve fácilmente en agua, cuando el suelo está mojado queda más impermeabilizado y la emisión es menor, por tanto, después de una precipitación, se espera que las medidas tomadas sean menores (W. H.

O., 2009). Debido a las bajas precipitaciones de esta primavera, solo se han podido tomar medidas después de un día de lluvia en el punto 1, con una precipitación de 5,3 mm.

Una vez recogidos todos los datos, éstos han sido analizados con el programa *IBM SPSS Statistics 24*, mediante el cual se ha comprobado si existen diferencias significativas en la emisión de gas radón en zona natural entre los materiales analizados (granito y dolerita), los tipos de fractura (verticales y subhorizontales) y después de precipitaciones (solo en el punto 1). Además se han comparado las dos familias del punto 1, debido a que se estima que la presencia de dolerita en la familia 1 puede intervenir en la emisión de gas radón de las fracturas verticales de esta.

3.3. Procesos de fracturación y consecuencias

La fracturación del granito se puede producir por diversos motivos, de los cuales se puede destacar la meteorización a causa del clima; procesos químicos, procesos de hielo y deshielo, insolación o meteorización por la lluvia, también cabe destacar los movimientos tectónicos producidos en La Pedriza, ya que el granito ha sido fracturado por una serie de fallas que han intervenido en su característica morfología. Otro factor muy importante en la dureza y resistencia de la roca es su composición y los procesos mediante los cuales se formó (García Rodríguez et al, 2014).

En rocas heterogéneas como el granito, los distintos cristales que componen la roca, como el cuarzo y el feldespato, tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica y por tanto diferente respuesta ante la meteorización por efecto de la temperatura. (García Rodríguez, et al, 2014).

En La Pedriza se pueden encontrar dos sistemas de fallas; el sistema transversal, con dirección NNE-SSO, estas fallas son discontinuas ya que están cortadas por las fallas longitudinales, que es el segundo sistema, esto demuestra que estas últimas son posteriores a las transversales, el sistema longitudinal presenta dirección ENE-OSO, al parecer, estas fallas han sido menos expuestas a la erosión que las transversales (Sanz Herraiz, 1976).

4. Área de estudio

4.1. Situación geográfica y geológica

La Pedriza se encuentra situada en el Sistema Central, en la vertiente meridional de la Cuerda Larga, Sierra de Guadarrama, Madrid, España, pertenece al término municipal de Manzanares El Real, tiene una extensión aproximada de 3200 ha y fue uno de los principales espacios protegidos en España, en 1924, recientemente ha sido declarado como Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (2013).

La cota más alta se encuentra en los riscos de Las Torres de La Pedriza, en el Circo situado al norte del parque, con una altitud de 2029 m, la cota más baja se encuentra en el río Manzanares vertiendo en el embalse de Santillana, con una altitud de unos 890 m (Sanz Herraiz, 1976), este es el río más importante que atraviesa La Pedriza, ya que también cruza la ciudad de Madrid, los arroyos que vierten a este en La Pedriza son el de la Ventana, el de la Umbría de la Garganta, el del Risco y el de la Majada del Cacao, todos ellos forman parte de la Cuenca Hidrográfica del río Tajo.

Las rocas que aparecen en superficie son principalmente granitoides de anatexia intruidos durante o con posterioridad a las fases más importantes de la orogenia Hercínica o Varisca. (Sanz Herraiz, 1976).

Fig. 6. Mapa geológico con los puntos de muestreo 1, 2 y 3 (negro) y de las medidas de radiación de gas radón de las fracturas subhorizontales (amarillo). Fuente: IGME

El granito de La Pedriza se emplazó durante la orogenia Varisca, a finales del Paleozoico aproximadamente hace 345-280 millones de años. Posteriormente la orogenia Alpina, durante el Cenozoico, provocó el levantamiento del Sistema Central. Finalmente, la actividad fluvial (y glaciario en los momentos fríos del Cuaternario) le han dado la forma actual. La fracturación presente en el granito de La Pedriza ha podido desarrollarse durante la orogenia Varisca, aunque también durante la orogenia Alpina, debido a la aproximación en superficie del granito y su descompresión. A favor de éstas fracturas, aparecen filonianas a modo de diques; como la dolerita o el cuarzo (García Rodríguez et al, 2014).

En La Pedriza se encuentran dos tipos de granito: adamellitas de grano grueso equigranulares, en la zona suroriental (conjunto del Yelmo) y adamellitas de grano medio porfídicas en el resto (Sanz Herraiz, 1976). Según el Instituto Geológico y Minero de España, en La Pedriza aparece principalmente leucogranito de grano grueso tipo La Pedriza-Peguerinos, siendo este el analizado en este trabajo. Son rocas holocristalinas, formadas principalmente por feldespatos potásicos, el cuarzo ocupa los espacios que deja el feldespato y puede, en algunos casos, formar pequeños filones en la roca, tienen un bajo contenido en biotita, aunque depende de la zona, y puede contener moscovita. También aparecen rocas filonianas a modo de diques entre las masas de granito, como la dolerita o el cuarzo, destacando los afloramientos de la Charca Verde, en el río Manzanares, y la antigua cantera de El Jaralón, en el collado de la Dehesilla (García Rodríguez, et al, 2014). En la figura 7 se puede apreciar el tamaño de grano del granito de La Pedriza y por el color la predominancia de feldespato y cuarzo, con pequeñas cantidades de biotita, como se comentaba anteriormente.

Fig. 7. Tamaño de grano del granito de La Pedriza

La medición de gas radón en interiores, con el detector de radón *Corentium Home by Airthings*, ha sido realizada en dos viviendas, por motivos de privacidad no se van a mostrar las ubicaciones de estas viviendas pero si dar unas características de la localización relevantes para este estudio. Las mediciones se han realizado en dos viviendas situadas sobre diferentes materiales geológicos para poder comparar los valores obtenidos. Una de las viviendas se sitúa en el término municipal de Manzanares El Real, extensión que abarca el territorio del parque de La Pedriza, la casa en la que se han realizado las mediciones está construida sobre roca granítica y presenta paredes construidas con este mismo material procedente del propio parque. La segunda vivienda muestreada se encuentra en el término municipal de Miraflores de la Sierra, situado aproximadamente a 15 km del de Manzanares El Real, esta casa está construida sobre gneis glandular², el material de la vivienda es ladrillo.

² El gneis es un tipo de roca metamórfica de alto grado, la denominación de glandular viene dada por unos gránulos redondeados que presenta, en el norte de Madrid estos gránulos suelen estar compuestos por feldespato potásico (Montes, 2006)

4.2. Clima y vegetación

En La Pedriza el clima es mediterráneo continental, con veranos secos y calurosos e inviernos fríos, tiene una temperatura media anual de 14 C° y la precipitación media anual es de 603 mm. Al encontrarse en la cara sur de la Sierra de Guadarrama, el clima mediterráneo se acentúa, destacando las bajas precipitaciones en comparación con un clima de alta montaña, además la influencia del clima Atlántico se va a ver muy desfavorecida, la cual tiene una mayor presencia en la cara norte de la sierra (Ortega, 2008).

En general los suelos de La Pedriza en los fondos de valle son jóvenes y no tienen horizontes edáficos muy desarrollados, por ello han sido utilizados como pastizales, mientras que hay otras zonas dónde la roca ha sido alterada y ha permanecido en el lugar dónde se originó que, junto a la acción de la vegetación que ha ido apareciendo sucesivamente, ha dado lugar a suelos más desarrollados. Dado que los suelos de La Pedriza son ácidos, debido al alto contenido en silicio del granito, la vegetación en el parque se va a ver condicionada, además del clima y la altitud que van a marcar los pisos climáticos y la distribución de la vegetación. Por tanto, la vegetación se puede dividir en los siguientes niveles de menor a mayor altitud; prados y pastizales, jarales de *cistus ladanifer* con enebro rastrero, en concreto *Juniperus oxycedrus* y *Juniperus communis*, pinar de *pinus sylvestris* y *halepensis*, robledales de *Quercus pirenaica* y encinares de *Quercus ilex subsp. rotundifolia* principalmente (Rivas Martínez et al. 1987). Aunque cabe destacar que la presencia de robledales y encinares es menor en comparación a los jarales de *cistus ladanifer*, que predominan en la cara sur de las elevaciones de la parte este del parque, y los *pinus sylvestris* y *halepensis*, que aparecen predominantemente en la parte oeste y en la cara norte de las montañas, donde, en una gran proporción, han sido plantados artificialmente, en la figura 8 se puede apreciar un claro contraste entre la cara norte de las laderas (a la izquierda de la imagen) con predominancia de pinos y la cara sur (en la parte derecha de la imagen) con predominancia de jarales. En las zonas de ribera aparecen fundamentalmente sauces, de la especie *Salix atrocinerea*, y fresnos, como la especie *Fraxinus angustifolia*, también cabe destacar la presencia de *Acer monspessulanum* en las zonas bajas próximas a arroyos o ríos.

Fig. 8. Contraste de vegetación de la cara norte y cara sur de La Pedriza

5. Resultados

5.1. Fracturación

Para saber la densidad superficial de fracturación vertical según su orientación se han contado las fracturas que atraviesan un segmento de 500 m, según su orientación, de esta forma se ha estimado cuáles son las orientaciones más abundantes en estos puntos. Los puntos analizados no corresponden con los muestreados, se han escogido los que pueden ser bien visualizados a escala aérea (Fig.9). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1, donde se puede observar que las fracturas verticales observadas más abundantes son las que tienen una orientación NE E-SO O, Seguidas de las de orientación E-O.

Fig. 9. Densidad superficial de fracturas verticales que cortan un segmento de 500 m situados en el parque de La Pedriza. Fuente: Google Earth

Tabla 1. Número de fracturas verticales según su orientación.

Orientación	Nº de fracturas observadas
E-O	11
NO-SE	8
SO-SE	7
N NE-S SO	4
NE E-SO O	12

En este trabajo se han diferenciado los tipos de fracturas en dos; verticales y subhorizontales. Por verticales se entienden las fracturas que pertenecen a una misma familia (formadas en un mismo momento), que tienen una orientación respecto al norte y se puede medir su inclinación y hacia donde buzcan las capas que forman cada familia. Mientras que por fracturas subhorizontales se entienden todas aquellas que no presentan unas características claramente definidas entre las presentes en una misma zona, sus formaciones pueden deberse a numerosas causas y haberse producido en distintos momentos, además, no se puede medir su orientación respecto al norte ni el buzamiento, ya que son prácticamente horizontales.

Los datos de orientación respecto al norte, dirección de buzamiento y ángulo de inclinación de la capa de las fracturas verticales de los puntos muestreados quedan reflejados en el ANEXO I y en las proyecciones estereográficas que se muestran más adelante (Fig.14, 15 y 16).

5.1.1. Punto 1

Coordenadas: 40° 45' 49'' N 3° 54' 13'' O

El punto 1 se sitúa cerca de la Charca Verde, al margen izquierdo del río Manzanares aguas abajo y al noreste del parque. Este tiene un especial interés porque es el único en el que aparece dolerita (Fig.10 y 11), de los tres puntos muestreados, lo cual resulta interesante para comparar los valores de este material con los del granito, en los que se esperan mayores emisiones de radón. Además, este también es el único punto donde se han muestreado dos familias distintas, una con orientación E-O y otra NO-SE. En la familia NO-SE solo aparece granito, mientras que en la E-O es donde se encuentra la dolerita en inclusiones en el granito. Dentro de estas familias se va a analizar si existen diferencias entre la emisión de radón en las fracturas verticales de cada una y si existen diferencias con el suelo seco o húmedo, ya que es el único punto del que se tienen datos del día de lluvia.

La distancia media entre fracturas verticales de ambas familias es de unos 30 cm, aunque las intrusiones de dolerita tienen tamaños muy variables como se puede observar en la figura 10, la anchura total que ocupa la familia 1 de fracturas se estima que es de unos 15 m, la de la familia 2 tiene aproximadamente 6 m. Las fracturas tienen unos pocos milímetros de separación y se encuentran limpias o con un poco de arena. Todas las medidas en fracturas verticales se han tomado en fracturas limpias.

Fig. 10. Inclusiones de dolerita en granito y dolerita en detalle

Fig. 11. Punto 1

5.1.2. Punto 2

Coordenadas: 40° 44' 44'' N 3° 53' 29'' O

Este lugar se eligió porque se encuentra a una mayor altitud que los otros dos puntos (que están a la vera del río Manzanares), para tener datos de puntos a distintas alturas y no solo cerca del río. En este solo aparece granito y la familia de fracturas verticales tiene una dirección SE-NO. Por tanto, solo se medirá la emisión en la roca y en las fracturas verticales. Las fracturas se encuentran limpias, con arena o con vegetación, como se ve en la figura 12, pero solo se han tomado datos de fracturas verticales que se encuentran limpias, además, como en los otros puntos, la anchura de las fracturas verticales que se han muestreado es de unos pocos milímetros. El espaciado de la familia de fracturas se ha estimado que son aproximadamente 13 m.

Fig. 12. Punto 2

5.1.3. Punto 3

Coordenadas: 40° 44' 30'' N 3° 53' 10'' O

Al igual que en el punto 1 este está situado en el margen izquierdo aguas abajo del río Manzanares (Fig. 13). La diferencia es que solo aparece granito, por tanto, solo se mide la emisión de gas radón en la roca y en las fracturas verticales, como en el punto 2. La dirección de la familia de fracturas en este punto es O-E, siendo la anchura de esta familia aproximadamente de 7 m, en este punto la mayoría de facturas verticales estaban limpias, como se puede observar en la siguiente figura, por tanto las mediciones se han realizado en estas, la distancia entre fracturas media es de unos 15 cm.

Fig. 13. Punto 3

En las figuras 14, 15 y 16 se muestran las proyecciones estereográficas de los planos de fracturación y los diagramas de rosas de los puntos 1, 2 y 3 respectivamente. Los planos de fracturación aparecen representados como líneas curvas y los diagramas de rosas con los segmentos grises.

El diagrama de rosas representa un histograma donde la orientación del eje se transforma en un círculo para representarlo realmente en el diagrama. Los segmentos y su longitud son proporcionales a la frecuencia de fracturas con esa orientación. Nos da una idea de la orientación más habitual de las fracturas en cada punto. En el punto 2 se puede observar que la orientación es preferentemente NO-SE, mientras que en el punto 1 y 3 es E-O, también se puede observar que en el punto 3 los planos de inclinación tienen una pendiente menor en comparación con los otros puntos.

Fig. 14. Proyección estereográfica equiareal en el hemisferio inferior de los planos de fracturación (líneas) y diagrama de rosas (segmentos grises). **Punto 1**

Fig. 15. Proyección estereográfica equiareal en el hemisferio inferior de los planos de fracturación (líneas) y diagrama de rosas (segmentos grises). **Punto 2**

Fig. 16. Proyección estereográfica equiareal en el hemisferio inferior de los planos de fracturación (líneas) y diagrama de rosas (segmentos grises). **Punto 3**

5.2. Radiación natural de gas radón

En el ANEXO I aparecen los resultados de las mediciones de radón en los tres puntos de muestreo, en cada punto se diferencian las mediciones según el material sobre el que se ha muestreado teniendo: D (dolerita) y G (granito), o F (fractura vertical). También se encuentran los resultados del muestreo en un día de lluvia, solo habiendo datos del punto 1, por lo que estos valores servirán para comparar las dos familias del punto 1 y ver si existen diferencias

significativas en la emisión de radón con el suelo húmedo y con el suelo seco. En el punto 1 se han muestreado dos familias de fracturas, diferenciándose por su orientación. En la familia 1 aparece la dolerita, además del granito, y en la familia 2 solo hay granito, al igual que en los dos puntos restantes.

En el ANEXO I también aparecen las medidas en cuentas por segundo (CPS) de las fracturas subhorizontales muestreadas a lo largo de los recorridos, todas ellas son fracturas en roca de granito diferenciándose según el estado de la fractura en: limpio (la fractura está completamente limpia), arena (dentro de la fractura hay arena de grano fino por la erosión) y vegetación (dentro de la fractura, además de la arena por la erosión, aparecen briófitos o pequeñas crasuláceas), quedando los tres tipos representados con mayor claridad en la figura 17. Las fracturas subhorizontales presentan una profundidad (hasta que los dos bloques de granito se tocan) entre 30 y 90 cm, y una anchura comprendida entre 15 y 30 cm.

Fig. 17. Tipos de fracturas subhorizontales

Realizando una media de todos los datos obtenidos, diferenciando según el tipo de material o de fractura, se obtienen los valores de la tabla 2, en cuentas por segundo (CPS).

Tabla 2. Media y desviación típica de todos los datos de radiación de gas radón, diferenciándose por tipo de material y por tipo de fractura.

	Dolerita	Granito	Fracturas verticales	Fracturas subhorizontales
\overline{CPS}	248 ± 58	466 ± 79	458 ± 69	586 ± 55

Observando estos valores se aprecian diferencias entre las emisiones de la dolerita y del granito, siendo las de la dolerita casi la mitad. Si se comparan los tipos de fractura, parece haber una mayor emisión en las fracturas subhorizontales.

Para comprobar si estas diferencias son significativas se ha realizado Test ANOVA de un factor, para comparar los materiales y las fracturas en función de la emisión de radón y, en función del resultado, se ha realizado la corrección de Bonferroni, para comparaciones múltiples. La hipótesis nula (H_0) es que no hay diferencias significativas en la emisión de radón entre los distintos materiales y fracturas, la hipótesis alternativa (H_1) es que si existen diferencias significativas en la emisión de gas radón entre los distintos materiales y fracturas.

Para el Test ANOVA se ha utilizado un *p-valor* de 0,05. Los resultados de los análisis estadísticos aparecen en el ANEXO II, estos muestran que existen diferencias significativas entre los distintos materiales muestreados (dolerita y granito) y entre los tipos de fracturas (verticales y subhorizontales), no habiendo diferencias significativas entre la emisión de granito y de fracturas verticales, pero sí entre el granito y la dolerita y las fracturas subhorizontales. Dentro de las fracturas verticales no existen diferencias significativas en función de la orientación de las familias.

En la figura 18 se muestran los resultados de las comparaciones entre los tipos de materiales y de fracturas. Como se observa, la mayor emisión de radón corresponde a las fracturas subhorizontales y la menor a la dolerita. La emisión media de granito en cada punto es similar a la emisión de las fracturas verticales y, como aparece en los resultados, no hay diferencias significativas entre ellos.

Fig. 18. Diagrama de cajas de emisión de gas radón en CPS en los distintos tipos de materiales y fracturas, los puntos del diagrama representan valores atípicos

Si se comparan el total de resultados de las fracturas verticales con las fracturas subhorizontales las diferencias son estadísticamente significativas, siendo las emsiones en las subhorizontales significativamente más altas.

Al comparar los resultados obtenidos de la emisión de gas radón en el día de lluvia y el día sin lluvia, no hay diferencias significativas en la emisión de cada día, tampoco habiendo diferencias dentro de las familias.

En las mediciones de la concentración de radón en interior se han obtenido los resultados que aparecen en la tabla 3. Se observa que los valores obtenidos en la vivienda situada sobre roca granítica son más elevados que los de la vivienda situada sobre gneis.

Tabla 3. Datos en Bq/m³ de las mediciones en viviendas.

	Media de un día	Media de siete días	Media total
Sobre granito	201	153	130
Sobre gneis	44	47	71

6. Discusión

En relación a los objetivos planteados, no hay evidencias estadísticas de que haya una relación entre la orientación de las fracturas verticales y la emisión de gas radón, ya que todas ellas presentan unos valores parecidos y no se establecen diferencias significativas.

Analizando los resultados se comprueba que existen diferencias significativas en la emisión de gas radón en los distintos materiales. Siendo la emisión de la dolerita menor que la del granito, lo cual puede ser debido a un menor contenido de uranio en la composición de la dolerita, ya que el contenido de uranio en el material determina una menor o mayor radiación (Koike et al, 2015). Si se comparan las dos familias del punto 1 hay diferencias significativas entre ellas, la familia de fracturas que no contiene dolerita tiene unas emisiones significativamente mayores que la que si contiene (Fig.19), lo cual, relacionado con lo mencionado anteriormente, puede ser debido a la menor emisión de gas radón en la dolerita.

Fig. 19. Diagrama de cajas de emisión de radón en CPS en las familias del punto 1, diferenciándose en familia con dolerita (familia 1) y familia solo con granito (familia 2), los punto del diagrama representan valores atípicos

A diferencia de lo que se esperaba, la emisión en fracturas verticales no presenta diferencias significativas con la de la masa de granito adyacente sin fracturar. Las fracturas verticales muestreadas no tienen más de pocos milímetros de separación, lo que quizás pueda dificultar la salida del gas radón, teniendo una emisión muy similar a la de la propia roca sin fracturar. Sin

embargo, las fracturas subhorizontales si evidencian diferencias significativas de emisión respecto a las fracturas verticales (Fig. 20), y al granito, la clara diferencia que existe entre los dos tipos de fracturas muestreados es el espacio de separación en las fracturas, ya que como se comentaba anteriormente, las verticales apenas presentan unos milímetros, mientras que las subhorizontales tienen separaciones de entre 15 y 30 cm. Esta mayor separación puede ser la causante de una mayor emisión, debido a que las caras interiores de la factura estarían más expuestas a la atmósfera, pero por otra parte bastante resguardadas, ya que la circulación de aire en las fracturas subhorizontales no parece ser tan habitual como en la roca al aire libre, esto podría implicar una acumulación del gas radón emitido en estos espacios provocando que el escintilómetro detecte una mayor radiactividad.

Fig. 20. Diagrama de cajas de la emisión de radón en CPS en los tipos de fracturas totales muestreados (vertical y subhorizontal), los puntos del diagrama representan valores atípicos

Dentro de las fracturas subhorizontales no hay diferencia significativa en la emisión de radón en función del estado en que se encuentre la fractura: limpia, con arena, con vegetación, lo cual nos indica que el recubrimiento de la roca de granito con una fina capa de arena o con pequeña vegetación no parece influir en una menor o mayor emisión, pudiendo escapar el gas a través de la arena que recubre la roca. Aunque también cabría mencionar que si la arena presente

procede de la propia roca de granito, esta también podría presentar emisión del gas, ya que la composición será la misma o muy similar (Fig. 21).

Fig. 21. Diagrama de cajas de emisión de radón en CPS según el estado en el que se encuentran las fracturas subhorizontales diferenciándose en limpia, con arena y con vegetación, los puntos del diagrama representan valores atípicos

A diferencia de lo esperado, no hay diferencias significativas entre la emisión de radón en días con lluvia, con el suelo húmedo o saturado, y días sin lluvia, con el suelo seco. En este punto cabe mencionar que los datos del día de lluvia en el punto 1 son pocos en comparación con los recogidos en el día sin lluvia, y que solo hay información de este punto, por tanto, quizás sería importante tener medidas de los otros puntos y que sean equiparables a las de los días secos para poder realizar un análisis estadístico más completo y exacto.

En relación a la concentración de gas radón en viviendas los valores obtenidos muestran que la concentración en la casa situada sobre granito presenta unos valores más elevados que en la que se sitúa sobre gneis (siendo la media total de 130 Bq/m^3 sobre granito frente a los 71 Bq/m^3 sobre gneis), esto implica que el riesgo aumenta si la vivienda se sitúa sobre roca granítica. Según

la OMS se recomienda que la concentración en las viviendas, espacios públicos o puestos de trabajo no supere los 100 Bq/m³, valor que se supera en la vivienda sobre granito, llegando a ser mayor hasta en 130 unidades en la media de un día. La Directiva Europea 2013/59/EURATOM establece que el límite máximo que se puede permitir en una vivienda, espacio público o puesto de trabajo no debe superar los 300 Bq/m³, cuando se sabe que este valor ya puede tener efectos nocivos para la salud humana. En España el límite a partir del cual hay que tomar medidas queda reflejado en el Real Decreto 783/2001, que establece que este valor es de 600 Bq/m³, muy por encima del valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente en España hay un proyecto de Real Decreto sobre control y recuperación de fuentes radiactivas huérfanas que transpone la Directiva Europea 2013/59/EURATOM, pero todavía no está aprobado, a pesar de que la fecha límite terminó el 6 de febrero de 2018, en este Real Decreto el valor límite, a partir del cual sería necesario tomar medidas para la ventilación del gas radón, bajaría a 300 Bq/m³.

7. Conclusiones

Como se planteaba en los objetivos de este estudio, sí existe una relación entre la fracturación del granito y la emisión de gas radón, pero no exactamente como se esperaba, ya que la fracturación vertical de la roca no presenta una emisión mayor, mientras que lo contrario ocurre con la subhorizontal. Además, también hay diferencias de emisión entre los distintos materiales muestreados, ya que la dolerita efectivamente tiene una emisión significativamente menor que la del granito.

Con los resultados obtenidos no parece haber relación entre la precipitación y la emisión de gas radón en zona natural, pero se cree que este resultado es erróneo por la falta de datos en días de lluvia.

La concentración en las casas aumenta en lugares donde el suelo es granítico. Como se mostraba en el mapa del potencial del radón en España, los lugares del país donde la geología es granítica tienen mayor riesgo. Para evitar la concentración es necesaria una buena ventilación de las viviendas en zonas con riesgo, además podría ser necesario llevar un control en estas zonas y

tomar medidas cuando implique un riesgo para la salud, además de establecer una legislación más adecuada sobre los límites permitidos.

Cabe destacar que el riesgo no existe solo en espacios cerrados sobre suelos graníticos, ya que las medidas en la vivienda situada sobre gneis muestran que también hay radiación, lo cual puede ser debido a otros factores, como el material de construcción, que también debe ser considerado a la hora de tomar medidas.

8. Bibliografía

- Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo de 5 de diciembre de 2013 *por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes*. Diario Oficial de la Unión Europea.
- Gallego Díaz, E. (2009). *Radiaciones ionizantes y protección radiológica*. Foro de la Industria Nuclear Española.
- García Rodríguez, M., Gómez Heras, M., Alvarez De Buergo, M., Fort González, R., & Centeno Carrillo, J. D. (2014). *Caracterización de agrietamientos poligonales sobre granito en la pedriza de manzanares y en cenicientos, Madrid (Sistema Central)*. *Revista Electrónica de Medioambiente*, 15(1): 22.
- Garzón Ruiperez, L. (1992). *El radón y sus riesgos*. Universidad de Oviedo.
- Gesell, T. F. (1983). *Background atmospheric ^{222}Rn concentrations outdoors and indoors: a review*. *Health Physics*, 45(2): 289-302.
- IARC. (2016). *List of Agents Classified by the IARC Monographs*. 1-116.
- Koike, K., Yoshinaga, T., Suetsugu, K., Kashiwaya, K. & Asue, H. (2015). *Controls on radon emission from granite as evidenced by compression testing to failure*. *Geophysical Journal International*, 203: 428-436.
- Menor Salván, C. (2013). *La radiactividad natural y los minerales radiactivos*. Escuela de Minas, Universidad Politécnica de Madrid.
- Montes, A. D. (2006). *La geología del dominio " Ollo de Sapo" en las Comarcas de Sanabria y Terra de Bolo*. Departamento de Geología, Universidad de Salamanca.
- Ortega, M. A. (2008). *Geología, flora y fauna de La Pedriza del Manzanares*. Asociación Reforesta.
- Pérez del Villar Moro, L., Cantero, C., & de la Cruz Cantero, B. (1989). *Caracterización mineralógica y geoquímica del granito sano y alterado del macizo de «El Berrocal» (Sierra de Gredos, Provincia de Toledo)*. *Studia Geologica Salmanticensia*, 26: 47-80.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio de 2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Rivas Martínez, S, Cantó, P. (1987). *Datos sobre la vegetación de las Sierras de Guadarrama y Malagón*. Lazaroa, 7: 235-257.

San José, M. L., Yagüe, E. A., Bomao, C. G., & Cuairán, J. B. (1999). *Las doleritas toleíticas triásicas del sector SE de la Cordillera Ibérica: petrología y geoquímica*. Estudios geológicos, 55(5-6): 223-235.

Sanz Herraiz, C. (1976). *La morfología de La Pedriza de Manzanares*. Estudios Geográficos, 37(145): 435-464.

World Health Organization. (2009). *WHO handbook on indoor radon: a public health perspective*. World Health Organization.

Webgrafía:

- <https://www.csn.es>
(Consejo de Seguridad Nuclear, consultado a partir de diciembre de 2018)
- <https://www.who.int>
(Organización Mundial de la Salud, consultado a partir de enero de 2019)
- <http://www.icrp.org/>
(Comisión Internacional de Protección Radiológica, consultado a partir de marzo de 2019)
- [https://www.csn.es/documents/10182/1470017/CDR-04-01%20Rad%C3%B3n%20un%20gas%20radiactivo%20de%20origen%20natural%20en%20su%20casa%20\(Video%20completo\)](https://www.csn.es/documents/10182/1470017/CDR-04-01%20Rad%C3%B3n%20un%20gas%20radiactivo%20de%20origen%20natural%20en%20su%20casa%20(Video%20completo))
(CSN, videos sobre el radón. 2017)

ANEXO I.
**Resultados de las
mediciones**

Datos de orientación y buzamiento de los puntos muestreados

Punto 1		Punto 2		Punto 3	
Dirección de capa	Dirección de buzamiento	Dirección de capa	Dirección de buzamiento	Dirección de capa	Dirección de buzamiento
090	76 S	175	74 NE	103	79 N
090	87 S	161	74 NE	79	70 N
089	71 S	164	76 NE	87	58 N
078	72 S	160	72 NE	89	66 N
088	78 S	187	82 NE	107	25 N
083	72 S	169	70 NE	108	26 N
084	89 S	166	79 NE	101	19 N
129	90 SO	164	78 NE	84	56 N
140	90 SO	153	72 NE	68	25 N
153	86 SO	161	70 NE	90	50 N
134	90 SO	164	82 NE	90	44 N
175	87 SO	164	70 NE	85	44 N
002	88 E	159	86 NE	87	56 N
-	-	164	72 NE	77	45 N
-	-	169	72 NE	80	79 N

■ Familia 1

■ Familia 2

■ Familia 3

■ Familia 4

Medicines en CPS del día sin lluvia. {Dolerita (D), granito (G), fractura vertical (F)}

Punto 1				Punto 2		Punto 3	
CPS	Material	CPS	Material	CPS	Material	CPS	Material
270	D	600	G	420	G	450	G
300	D	450	G	450	G	450	G
270	D	510	G	540	G	420	G
180	D	450	G	480	G	450	G
330	D	450	G	420	G	450	G
180	D	480	G	450	G	420	G
300	D	420	G	450	G	480	G
240	D	450	G	450	G	420	G
270	D	420	G	390	G	420	G
210	D	420	G	510	G	480	G
180	D	510	G	540	G	450	G
210	D	450	G	510	G	390	G
210	D	510	G	450	G	450	G
270	D	510	G	420	G	450	G
210	D	510	G	480	G	420	G
180	D	480	G	510	F	450	F
270	D	480	G	540	F	420	F
360	D	450	G	600	F	450	F
240	D	420	G	480	F	450	F
270	D	450	G	540	F	480	F
390	G	480	F	540	F	450	F
450	G	480	F	600	F	420	F
450	G	450	F	660	F	450	F
510	G	450	F	570	F	420	F
390	G	420	F	450	F	450	F
+900	G	540	F	330	F	510	F
480	G	450	F	600	F	510	F
750	G	480	F	540	F	480	F
420	G	510	F	480	F	510	F
420	G	420	F	570	F	540	F
480	G	450	F	-	-	-	-
390	G	420	F	-	-	-	-
390	G	480	F	-	-	-	-
450	G	450	F	-	-	-	-
450	G	450	F	-	-	-	-
450	G	510	F	-	-	-	-
420	G	-	-	-	-	-	-
390	F	-	-	-	-	-	-
390	F	-	-	-	-	-	-
360	F	-	-	-	-	-	-
390	F	-	-	-	-	-	-
420	F	-	-	-	-	-	-
420	F	-	-	-	-	-	-
420	F	-	-	-	-	-	-
420	F	-	-	-	-	-	-
510	F	-	-	-	-	-	-
480	F	-	-	-	-	-	-
300	F	-	-	-	-	-	-
270	F	-	-	-	-	-	-
300	F	-	-	-	-	-	-
270	F	-	-	-	-	-	-
330	F	-	-	-	-	-	-

Mediciones en CPS del día con lluvia (5,3 m). {Dolerita (D), granito (G), fractura vertical (F)}

Punto 1		Punto 2		Punto 3	
CPS	Material	CPS	Material	CPS	Material
240	D	-	-	-	-
210	D	-	-	-	-
390	D	-	-	-	-
330	D	-	-	-	-
180	D	-	-	-	-
180	D	-	-	-	-
270	D	-	-	-	-
270	D	-	-	-	-
180	D	-	-	-	-
420	G	-	-	-	-
420	G	-	-	-	-
420	G	-	-	-	-
330	G	-	-	-	-
420	G	-	-	-	-
450	G	-	-	-	-
420	G	-	-	-	-
450	G	-	-	-	-
390	G	-	-	-	-
420	F	-	-	-	-
450	F	-	-	-	-
450	F	-	-	-	-
420	F	-	-	-	-
480	F	-	-	-	-
450	F	-	-	-	-
510	F	-	-	-	-
450	F	-	-	-	-
480	G	-	-	-	-
480	G	-	-	-	-
450	G	-	-	-	-
480	G	-	-	-	-
540	G	-	-	-	-
510	G	-	-	-	-
480	F	-	-	-	-
510	F	-	-	-	-
480	F	-	-	-	-
540	F	-	-	-	-
540	F	-	-	-	-

Medidas en cuentas por segundo (CPS) realizadas en fracturas subhorizontales alrededor de los tres puntos de muestreo.

Fracturas subhorizontales (CPS)		
Limpia	Con arena	Con vegetación
630	630	600
690	570	630
570	570	600
510	600	570
540	630	540
540	570	540
570	570	540
510	570	570
570	720	630
600	600	660
630	540	570
660	510	600
720	510	570
660	630	570
600	450	540

ANEXO II.

Datos estadísticos

1. Comparación entre materiales y fracturas

ANOVA

CPS

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	1641678,990	3	547226,330	68,891	,000
Dentro de grupos	1811093,424	228	7943,392		
Total	3452772,414	231			

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: CPS

Bonferroni

(I) Material	(J) Material	Diferencia de medias (I-J)	Desv. Error	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
					Límite inferior	Límite superior
Dolerita	Granito	-141,43205*	19,16668	,000	-192,4437	-90,4204
	Fractura Vertical	-113,04204*	19,56332	,000	-165,1093	-60,9747
	Fract.Subhorizontal	-290,80460*	21,22333	,000	-347,2900	-234,3192
Granito	Dolerita	141,43205*	19,16668	,000	90,4204	192,4437
	Fractura Vertical	28,39001	14,22200	,283	-9,4615	66,2415
	Fract.Subhorizontal	-149,37255*	16,43081	,000	-193,1027	-105,6424
Fractura Vertical	Dolerita	113,04204*	19,56332	,000	60,9747	165,1093
	Granito	-28,39001	14,22200	,283	-66,2415	9,4615
	Fract.Subhorizontal	-177,76256*	16,89182	,000	-222,7197	-132,8054
Fract.Subhorizontal	Dolerita	290,80460*	21,22333	,000	234,3192	347,2900
	Granito	149,37255*	16,43081	,000	105,6424	193,1027
	Fractura Vertical	177,76256*	16,89182	,000	132,8054	222,7197

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

2. Comparación entre fracturas verticales y subhorizontales

ANOVA

CPS

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	879698,688	1	879698,688	173,868	,000
Dentro de grupos	586912,329	116	5059,589		
Total	1466611,017	117			

3. Comparación del estado de las facturas subhorizontales

ANOVA

CPS

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	4120,000	2	2060,000	,647	,529
Dentro de grupos	133680,000	42	3182,857		
Total	137800,000	44			

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: CPS

Bonferroni

(I) EstadoFractura	(J) EstadoFractura	Diferencia de medias (I-J)	Desv. Error	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
					Límite inferior	Límite superior
Limpia	Arena	22,00000	20,60051	,875	-29,3708	73,3708
	Vegetación	18,00000	20,60051	1,000	-33,3708	69,3708
Arena	Limpia	-22,00000	20,60051	,875	-73,3708	29,3708
	Vegetación	-4,00000	20,60051	1,000	-55,3708	47,3708
Vegetación	Limpia	-18,00000	20,60051	1,000	-69,3708	33,3708
	Arena	4,00000	20,60051	1,000	-47,3708	55,3708

4. Comparación entre familias del punto 1

ANOVA

CPS

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	17745,000	1	17745,000	4,408	,045
Dentro de grupos	112725,000	28	4025,893		
Total	130470,000	29			

5. Comparaciones con y sin lluvia del punto 1

ANOVA

CPS

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	1666,154	1	1666,154	,935	,343
Dentro de grupos	42780,000	24	1782,500		
Total	44446,154	25			

6. Media y desviación típica de los datos de emisión de radón por tipo de material y fractura

CPS

Material	Media	N	Desv. Desviación
Dolerita	248,2759	29	58,31374
Granito	466,1194	67	79,08483
F.Vertical	458,9655	87	69,09775
F. Horizontal	586,6667	45	55,96265
Total	459,4737	228	116,50068